

ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ КОРМОВИХ БУРЯКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ В ЦЕНТРІ УКРАЇНИ

Г. Кулик, к.с.-г.н., доцент;

А. Лукашов, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Кормові буряки характеризуються високими смаковими якістьми, що гарно засвоюється і поїдається тваринами. Так, один центнер має до 12-15 корм.од., вуглеводів – 9%, протеїну – 1,1-1,5%, а коефіцієнт перетравлюваності 96-98%. Вони мають врожайність, яка досягає 60-80т/га, а деколи до 100-150т/га[1].

Регулятори росту забезпечують активне проходження життєвих процесів у рослинах. Вони регулюють ростові процеси, підвищують врожайність, покращують якість вирощеної продукції, гарантують стійкість до шкідливих впливів навколишнього середовища і ін. Регулятори росту здатні на 15-20% підвищити врожайність культур, на 20-25% зменшити норму пестицидів без зменшення їх дії [2-5].

Ми ставили за мету визначити вплив регуляторів росту на формування врожайності кормових буряків

Відомо, що регулятори росту рослин забезпечують збільшення врожайності культури. За роки досліджень контрольний варіант мав урожайність коренеплодів на рівні 50,9 т/га, а при застосуванні препаратів показник збільшився на 1,8-5,4 т/га. Ефективнішим, за період досліджень, був варіант із застосуванням регулятора росту Біолан, де урожайність склала 56,3 т/га.

Нагромадження сухої речовини в коренеплодах культури відбувається в основному у другій половині вегетаційного періоду. В середньому за роки проведення досліджень, показник вмісту сухої речовини в коренеплодах контрольного варіанту склав 11,8%, а при внесенні регуляторів росту збільшився на 0,5-2,0%. Такі регулятори росту як Бетастимулін та Експерт Гроу мали найменший вміст сухої речовини, що становили відповідно 12,3 та 12,4%. Найвищим він зафіксований при обробці вегетуючих рослин Біоланом, який становив 13,8%.

Збір сухої речовини це розрахунковий показником, рівень якого залежить від показників врожайності та вмісту сухої речовини в коренеплодах. Згідно середніх показників, контрольний варіант мав збір сухої речовини 6,01 т/га, у еталонного варіанту – 6,47 т/га, а у досліджуваних в межах 6,87-7,75 т/га. Найбільший показник забезпечив варіант з обприскуванням посівів регулятором росту Біолан, який становив 7,75 т/га.

Отже, найкращою ефективністю відмітився варіант із застосуванням регулятора росту Біолан - 30 мл/га, який забезпечив найвищі показники урожайності та вмісту сухої речовини в коренеплодах.

Список використаних джерел

1. Мотрук, І. Н. Кормові буряки: біологія, технологія. К.: Урожай, 2001. 232 с.
2. Пономаренко С.П. Українські регулятори росту рослин. Елементи регуляції в рослинництві. Київ: ВВП Компас, 1998. С.10 - 46.
3. Черемха Б.М. Особливості застосування регуляторів росту рослин та їх ефективність. Пропозиція. 2001. №2. С. 16-17.
4. Ткачук О.О. Екологічна безпека та перспективи застосування регуляторів росту рослин. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 3. С.41-44.
5. Кулик Г. А. Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні кормових буряків. Вісник Степу. Науковий збірник. Вип. 14. Кропивницький : ТОВ “КОД”, 2017. С. 69-73.